

Das Tor, die Schwelle

Manfred Hörz

„Es geht mir um die ganzheitlichen Beziehungen zwischen Innen und Außen, welche die heutige Naturwissenschaft nicht enthält, die aber die Alchemie vorausgeahnt hat und die sich auch in meiner Traumsymbolik nachweisen lässt.“ **Wolfgang Pauli** in einem Brief an M. Fierz, 1954, zitiert nach E.P. Fischer *Wolfgang Pauli: Wissenschaftsgeschichte, Komplet-Media Verlag, S. 2.*¹

Abstract:

Der Text untersucht die symbolische, philosophische und physikalische Bedeutung der Schwelle als Übergang zwischen Innen und Außen. Ausgehend von Paulis Hinweis auf die „ganzheitlichen Beziehungen zwischen Innen und Außen“ wird die Schwelle als Ort verstanden, an dem sich Wahrnehmung, Bewusstsein und Welt konstituieren. Historische und religiöse Beispiele – von Parmenides’ Tor der Wahrheit über das Adyton griechischer Tempel bis zum garbha-griha hinduistischer Heiligtümer – zeigen die kulturelle Tiefenstruktur dieses Übergangs. Meditative Erfahrungen, Traum-Wach-Phänomene und physikalische Modelle (Photon–Elektron-Innenraum, Doppelspalt, Schwarzes Loch) dienen als moderne Analogien, die die Dynamik des Umschlags zwischen zwei Ordnungen illustrieren. Der Text entwickelt so eine umfassende Theorie der Schwelle als Ort der Transformation, an dem Subjekt und Objekt, Erleben und Beobachten, Einheit und Dualität, Geburt und Tod in eine verschränkte Beziehung treten.

Ich bin kein Fußballfan, obwohl das Spiel sehr schön sein kann. Die Freude ein Tor zu schießen, hat vielfältige Wurzeln. Auf die möchte hier aber nicht eingehen.

Das Tor, das den Eingang (Eisodos, εἰσοδός, den Weg hinein) zu einem anderen abgetrennten inneren Raum bedeutet, ist aber auch der Ausgang von Innen nach Außen².

1. Ein philosophiehistorisch wichtiges Beispiel hat **Parmenides** in seinem Lehrgedicht beschrieben. Dort öffnet ihm die Göttin Dike das Tor am Haus der Nacht und des Tages. Das Außen ist die Nacht

- 1 Pauli deutet hier auf eine epistemische Bruchlinie: Die moderne Naturwissenschaft trennt Innen und Außen, obwohl ihre tiefsten Phänomene gerade an dieser Grenze entstehen. Seine Bemerkung macht sichtbar, dass jede künftige Erweiterung des wissenschaftlichen Weltbildes an der Schwelle zwischen Bewusstsein und Natur ansetzen muss. Fischers Wiedergabe verdichtet diese Einsicht zu einem prägnanten Hinweis auf die verborgene Ganzheit, die Pauli im Symbolischen wie im Physikalischen zugleich suchte.
- 2 Im Politischen spricht man da von Öffentlichkeit und Privatheit.

der Meinung der dualistischen Philosophen (Anaximander bspw.), die die Dualität von Sein und Nichtsein anerkennen und das Innen, der helle Tag ist das Reich der Wahrheit, in der ihm das *eine Seyn*³ (ohne Nichtsein) durch die Göttin offenbart wird.

2. In den griechischen Tempeln gibt (gab) es einen innersten Bezirk, das **Adyton**, das Unzugängliche für normale Menschen, zu dem nur Priester und Eingeweihte Zutritt hatten. Oft wurde dort ein Gottesbild aufbewahrt. Es galt als Ort der Offenbarung, an dem das Heilige und sonst Verborgene erfahrbar wurde.

Hinduistische Tempel, wie beispielsweise der Brihadeeswarar-Tempel oder der Elephanta-Höhlen hatten als innersten Bezirk das **garbha-griha**, die Mutterschoßkammer, den Uterus, der nicht wie das Äußere vielfältige Verzierungen und Skulpturen besaß, sondern fensterlos, finster und schlicht war. In manchen Tempeln war dort die (shivaistische) doppelte (männliche und weibliche) Gottheit (Lingam = Phallus und Yoni = Ursprung, Mutterschoß, Vagina) anwesend.

Pforte zum garbha-griha

Im Innern Lingam und Yoni

Zu Zeiten der religiösen Zeremonien (pujas) wird das Gottesbild der Öffentlichkeit gezeigt und nach Kurzem wieder verborgen.

hier das Bild des Gottes Vishnu

3 Ich schreibe es hier in der heideggerschen Manier der Eindeutigkeit wegen.

Im Altägyptischen gibt es die gleiche Symbolik. Die Göttin **Hathor**, die Muttergöttheit, die Göttin der Liebe *het-heru* heißt wörtlich das Haus, Mutterschoß (ḥwt) der Horus (ḥr). Gelegentlich wird ihr Name auch gelesen als *het-herh*, was soviel wie „das Haus oben“ das himmlische Haus bedeutet. Eines ihrer Symbol ist auch die goldene Sonnenscheibe zwischen den Kuhhörnern, die sowohl an das Seyn des Parmenides als auch an das jenseitige Gute (Sonne) Platons denken lässt. Die Kuh ist wie in Indien das Symbol der Ernährerin und Mutter.

3. In **Meditation** erlebe ich Folgendes: Zuerst geht es um die genaue Konzentration auf einen Punkt. Dadurch wird die Sinnestätigkeit extrem fokussiert. Man steht sozusagen dann am Tor. Beim Überschreiten der Schwelle wird das Sehen ausgesetzt und alles ist total dunkel, schwarz. Man betritt nun den inneren Raum, wenn man so will, und das Sehen wird ganz anders. Keine Gegenstände mehr, nur gestaltloser und entgrenzter zusammenhängender Farben- oder Lichtfluss, der konzentrisch und pulsierend sein kann. Kein Körpergefühl, nur freie Wahrnehmung. Vom normalen gewohnten Licht mit Dingen über gänzliche Dunkelheit zu neuem anderen hell durchflutenden Licht ohne feste Formen. Eine komplett andere Welt.

4. M.E. spielt sich in der Physik der **Materie** etwas ähnliches ab. Das Standardmodell der Teilchenphysik nimmt an, dass die Teilchen (Quarks, Leptonen etc) keine Masse hätten und ein Higgsfeld ihnen diese Masseneigenschaft zuweisen würde. Ich vermute aber, dass ein anderer Prozess dafür verantwortlich ist.

Einstein hatte seine berühmte Formel $E=mc^2$ in einem Folgeartikel *Ist die Trägheit eines Körpers von seinem Energieinhalt abhängig?* zu seiner sogenannten speziellen Relativitätstheorie in einem Gedankenexperiment hergeleitet. Er verwendet dazu zwei zueinander sich gleichmäßig bewegende Bezugssysteme. Ein Körper (etwa ein Elektron) sendet zwei Lichtblitze gleicher Energie in entgegengesetzte Richtungen ab. Aus dem Vergleich dieses Prozesses in den beiden Bezugssystemen kommt Einstein zum Ergebnis „Gibt ein Körper die Energie ΔE in Form von Strahlung ab, so verkleinert sich seine Masse um $\Delta m = \Delta E / c^2$ [...]“.

Die Argumentation sieht genauer folgendermaßen aus: Ein Körper K mit der Ruheenergie E_0 , der im Inertialsystem S mit der x-Achse x ruht, sendet zwei **Lichtstrahlen** gleicher Energie E_{ph} in entgegengesetzten Richtungen aus, ein zweites Inertialsystem S' mit der x-Achse x' bewegt sich mit der Geschwindigkeit v gegenüber S in positiver x-Richtung.

Die Licht-Wellengleichung lautet in S: $A(x, t) = A_0 \sin(\omega t - kx) \stackrel{k=\frac{\omega}{c}}{=} A_0 \sin(\omega(t - \frac{x}{c}))$. Die inverse Lorentztransformation für S' ist: $t = \gamma(t' + \frac{v}{c^2}x')$ und $x = \gamma(vt' + x')$. Für die Wellengleichung in S':

$$t - \frac{x}{c} = \gamma(t' + \frac{v}{c^2}x') - \gamma \frac{(vt' + x')}{c} = \gamma \left((1 - \frac{v}{c})t' - (1 - \frac{v}{c}) \frac{x'}{c} \right) \stackrel{\beta:=\frac{v}{c}}{=} \gamma(1 - \beta) \left(t' - \frac{x'}{c} \right), \text{ also}$$

$$A_0 \sin(\omega(t - \frac{x}{c})) = A_0 \sin(\omega \gamma(1 - \beta)(t' - \frac{x'}{c})) \stackrel{\text{Relativitätsprinzip}}{=} A_0 \sin(\omega'(t' - \frac{x'}{c})) \Rightarrow \omega' = \omega \gamma(1 - \beta).$$

Die Energie des Lichts in S: $E_{ph} = \omega \hbar$ und in S': $E'_{ph} = \omega' \hbar = \omega \gamma(1 - \beta) \hbar = \gamma(1 - \beta) E_{ph}$, also gilt die Beziehung: $E'_{ph} = \gamma(1 - \beta) E_{ph}$ und für den Lichtstrahl in die andere Richtung gilt entsprechend $E'_{ph} = \gamma(1 + \beta) E_{ph}$. (*)

Der in S ruhende Körper habe vor der Lichtemission die Energie E_0 und nach der Emission die Energie E_1 . Bezüglich S' habe der Körper die entsprechenden Energie E'_0 bzw. E'_1 . Die vom Körper in beiden Richtungen ausgesendete Lichtenergie sei in S jeweils $L/2$. Nach dem Energieprinzip gilt für beide Systeme gleichermaßen (Relativitätsprinzip):

$$E_0 = E_1 + \frac{L}{2} + \frac{L}{2} \quad \text{und} \quad E'_0 = E'_1 + \gamma(1 - \beta) \frac{L}{2} + \gamma(1 + \beta) \frac{L}{2} = E'_1 + \gamma L \quad \text{oder}$$

$$E_0 = E_1 + L \quad (1) \quad \text{und} \quad E'_0 = E'_1 + \gamma L \quad (2)$$

Die Subtraktion (2) - (1) ergibt: $E'_0 - E_0 = E'_1 - E_1 + (\gamma - 1)L$

$E'_0 - E_0$ ist die Differenz der Energien des Körpers bzgl. beider Systeme vor der Emission, also muss es die kinetische Energie E_{0kin} sein, die der Körper im System S' vor der Emission hat, da er in S ruht.

$E'_1 - E_1$ ist die Differenz der Energien des Körpers nach der Emission: $E'_1 - E_1 = E_{0kin} - (\gamma - 1)L$, also hat sich die kinetische Energie in S' um $(\gamma - 1)L$ verkleinert: $E_{1kin} = E_{0kin} - (\gamma - 1)L$.

Da sich die Geschwindigkeit v in $E_{kin} = \frac{1}{2}mv^2$ nicht geändert hat, muss die Abnahme eine

Massenabnahme sein: $\Delta m \frac{v^2}{2} = (\gamma - 1)L$ (**)

Ist $\beta = \frac{v}{c} \ll 1$, dann ist $\beta^4 \approx 0$. Also

$$1 = 1 - \beta^4 \Leftrightarrow 1 = (1 - \beta^2)(1 + \beta^2) \Leftrightarrow 1 = (1 - \beta^2)(1 + \beta^2 + \frac{1}{4}\beta^4) \Leftrightarrow 1 = (1 - \beta^2)(1 + \frac{1}{2}\beta^2) \Leftrightarrow 1 = \sqrt{1 - \beta^2}(1 + \frac{1}{2}\beta^2)$$

$$\Leftrightarrow 1 - \sqrt{1 - \beta^2} = \frac{1}{2}\beta^2 \sqrt{1 - \beta^2} \Leftrightarrow \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}} - 1 = \frac{1}{2}\beta^2 \Leftrightarrow \gamma - 1 = \frac{1}{2} \frac{v^2}{c^2} \Leftrightarrow (\gamma - 1)L = \frac{L}{2} \frac{v^2}{c^2} \Leftrightarrow \Delta m \frac{v^2}{2} = \frac{L}{2} \frac{v^2}{c^2} \Leftrightarrow$$

$$\Delta m = \frac{L}{c^2} \Leftrightarrow L = \Delta m c^2.$$

Die Emission der Lichtenergie L führt also in S' zur Massenabnahme Δm . Dann muss das auch für S gelten nach dem Relativitätsprinzip. Also gilt $L = \Delta m c^2$ in beiden Systemen.

Also muss die abgegebene Strahlung, d.h. die photonale Energie die Ursache der Massenverminderung sein. Was liegt da näher als anzunehmen, dass das nicht nur eine quantitative Gleichung ist, sondern auch eine qualitative, d.h. dass die Masse⁴ der Körpers photonale Energie ist, allerdings in spezifischer Weise. Das möchte ich etwas genauer erklären. Ich gebe gerne erst die These klar an und versuche sie dann zu begründen, anstatt umgekehrt die These allmählich suggestiv-sokratisch herzuzaubern. Sie ist folgende: Ein Körper oder Teilchen ist *von außen her* gesehen eben ein Körper/Teilchen, *von innen her* gesehen aber reine photonale Energie.

M.E. ist der Raum nichts anderes als eine bestimmte Verteilung von virtuellen Photonen, die falls sie eine gewisse Dichte erreichen einen Ort bilden, in dem sie bei weiterer Verdichtung ein Photon an diesem Ort erzeugen. Der Ort ist sozusagen die Wolke aus virtuellen Photonen des realen Photons. Eine noch höhere Konzentration kann dort eine Dualität, ein Elektron-Positron-Paar erzeugen, bei dem sich die Spins der Photonen gemeinsam ordnen, d.h. alle spin-up Photonen vereinigen sich im Elektron und bilden dadurch von außen her gesehen die negative Ladung und die spin-down Photonen vereinen sich im Positron mit entsprechend positiver Ladung. Diese Gegensätze ziehen sich an und haben die Tendenz sich aufzulösen und wieder zu zerstrahlen bei entsprechender Nähe.

Das Doppelspalt-Experiment wird dadurch auch etwas entmystifiziert. Schickt man ein Elektron durch einen Doppelspalt, so wird nicht das Elektron durch beide Spalte gehen und danach mit sich selbst interferieren, sondern sein Inneres, seine virtuellen Photonen (d.h. der lokale Raum) wird sich nach dem Doppelspalt überlagern und wenn er mit einem Messgerät (Schirm oder Detektor), d.h. mit hoher Konzentration deren virtuellen Photonen sich vermischt wieder ein Elektron bilden. Eine Auslöschung wird dann erfolgen, wenn die höhere Dichte des einen Teils der virtuellen Photonen mit der niederen Dichte des andern Teils die Normaldichte des Raums ergeben. Die sogenannten Elektronenwellen sind Dichtewellen des Raums. Der Dualismus Welle-Teilchen ist lediglich der Dualismus von Innen und Außen.

Ein Photon, das außerhalb der Dichte des Elektrons ist, sieht das Elektron als Teilchen mit seinen typischen Körper-Eigenschaften. Übertritt es die Schwelle, kommt es also in das Innere und sieht nun nur Seinesgleichen, Photonen. Tritt ein Photon aus dem Photonenkomplex eines Elektrons, so passiert das Umgekehrte und das Lichtteilchen sieht einen massehaften Körper.

5. Das Verhältnis von **Traum und Realität** ist ähnlich.

Im Wachzustand sind wir nicht so klar getrennt vom Traumzustand wie das äußere Photon vom Elektron. Doch der typische Realitätsbezug ist der, bei dem die Dinge rein als ein, Gegenüber, als Gegenstände betrachtet und empfunden werden, die klassische Subjekt-Objekt-Differenz. Fokussiert man jedoch genauer auf unsere Wirklichkeitswahrnehmung, so wird man einen Mischzustand bemerken, der typische Realitätsteile mit Imaginationsmomenten verbindet. Besonders deutlich wird das, wenn man einen spannenden Film ansieht oder ein dramatisches Theaterstück besucht. Diese Verbindung thematisierte Aristoteles in seiner Ästhetik und machte sie sich für seine Katharsistheorie zu Nutze. Doch auch im normalen Alltag, in der Lebenswelt, können wir nur (moralische) Urteile bilden, wenn wir die äußere Betrachtung einer Situation mit inneren Gefühlen verbinden. Bei Kant könnte man meinen, dass dies nicht der Fall sei, aber gerade seine Maximen sind so entstanden.

Wie sieht es nun die Schwelle aus, das Tor vom Wach- zum Traumzustand oder andersherum? Ein berühmtes Beispiel für Letzteres findet man bei Marcel Prousts Roman *Auf der Suche nach der verlorenen Zeit*, wo er seine Desorientierung beim Aufwachen beschreibt. Man glaubt noch in der Traumgegend zu sein und ist verwirrt über die reale Umgebung.

Aber es gibt auch eine gute Analogie zum Photon, das aus dem Elektron tritt. Man nimmt eine wichtige Information, die der Traum dem Träumer in seinen imaginären Bildern vermittelt hat und ordnet sie (oder versucht es) dem Wachleben zu. Ein Beispiel ist das Träumen der malaysischen Senoi. Positive Elemente der Träume („Geschenke“) sollten im Leben realisiert werden, um die

4 Einstein spricht hier zwar von träger Masse, aber da die Gleichheit von träger und schwerer Masse heute (Allgemeine Relativitätstheorie) theoretisch gleich ist, so spreche ich hier auch nur schlicht von Masse.

sozialen Beziehungen zu verbessern. Oder es gibt sogenannte Serienträume, die dem Träumer gewisse Inhalte und Korrekturen vermitteln wollen. Werden sie richtig im Wachbewusstsein interpretiert, so hören die Serienträume auf. In der QED soll ein emittiertes virtuelles Photon bspw. den Impuls des Teilchens ändern.

Im Traumzustand kann es auch eine paranormale Kommunikation geben. So berichtet eine mir bekannte Person, dass ihr Traum plötzlich unterbrochen wurde und für kurze Zeit ein ganz anderer Traum erschien, in dem seine Lebensgefährtin krank und angsterfüllt im Bett lag und von einer schwarzen Masse träumte, die die Wand hochstieg. Am nächsten Morgen berichtete seine Lebensgefährtin, dass sie einen Traum hatte, indem eine Tarantel die Wand hoch krabbelte und sie schreckliche Angst empfand. Man kann die seltsame und unheimliche Verblüffung der beiden nachvollziehen. Man kann diese Traumkommunikation mit der Interaktion der inneren Photonen vergleichen.

In dem intermediären Zustand zwischen Traum und Wachheit, dem Schwellenzustand ist mir eine andere Begebenheit eines Freundes bekannt geworden. Als seine Mutter gestorben war, gab es gehäuft Situationen, bei denen er ein starkes Kribbeln in seinem Körper empfand. Einmal aber sah er eine „Traumgestalt“, die es nur halb war, da er in dem Schwellenzustand sich befand, die mitten durch seinen Körper lief. Er war schockiert über dieses „unhöfliche“ Verhalten. Dabei empfand er aber eine unheimliche Stärke des energetischen Kribbelns, die bereits im beginnenden Wachzustand erfolgte. Da könnte man an die Überlagerung, Verdichtung der virtuellen Photonen denken, die einen neuen Zustand erzeugt (Realität).

Der Übergang vom Wachzustand in den Traumzustand ist auch interessant. Bei Augenmigräne sieht man kristallene, geometrische Figuren, die man auch in der ersten Phase des Einschlafens erleben kann. Soweit ich weiß, sind solche einfachen Figuren das Material, aus denen sich allmählich unsere neuronalen Bilder aufbauen. Interessant ist in diesem Zusammenhang auch der Kubismus von Picasso und Braque, in deren Bildern (bspw. Violine und Krug von Braque) sich Gegenstand und Hintergrund auflösen, also der umgekehrte Vorgang bei der Objektkonstitution.

Georges Braque
Violine und Krug

6. Eine weitere Dualität bildet das Paar **Beobachten und Erleben**. Erleben ist die innere Sicht einer Situation.

Kuno Lorenz hatte in der Nachfolge und Weiterentwicklung von Wittgenstein die Lehr- und Lernsituation eingeführt. Die Grundfigur war die Beziehung von Theorie und Praxis. Ziel war die Herstellung von einer gemeinsamen Welt, die Grundlage einer konstruktiven Wissenschaft bilden konnte. Der Lehrer macht eine Handlung vor (etwa Schwimmbewegung), der Schüler schaut zu, dann macht der Schüler die gesehene Handlung nach und der Lehrer schaut zu und korrigiert ihn gegebenenfalls. Das wiederholt sich. Man hat also eine Abwechslung von Praxis (Handlung) und Theorie (Zusehen), wobei Lehrer und Schüler die Rollen immer wieder tauschen. Das ist eine

verschränkte quasi dialogische (Lehrer-Schüler) Doppelfolge von Praxis und Theorie, die dann beendet ist, wenn der Lehrer meint, dass der Schüler selbstständig die Folge fortsetzen kann. Gemeinsamkeit durch Wissensweitergabe. Doch Gemeinsamkeit beruht nicht nur auf praktisch-theoretischer Tradition, sondern auch auf der Verschränkung von äußerem Wissen und innerer Wahrnehmung, die mit Bedürfnissen gekoppelt ist. Schwimmen kann der Schüler erst dann, wenn seine Handlungen (mit Hilfe der Lehrers) seinen Bedürfnisse entsprechen, d.h. dass er im Wasser vorwärtskommen will aber auch über Wasser bleiben möchte. Dann weiß er aber selbst, wann die Folge beendet ist, dazu braucht er den Lehrer nicht mehr (ohne teaching input).

In einer gelingenden Interaktion, die eine Gemeinsamkeit stiften kann, gehört eben auch das innere Erleben und nicht nur äußere Praxis und Theorie. Im Verstehensprozess beobachte und höre ich, was der Andere sagt und tut und bringe ein, was ich dabei empfinde. Dann werden die Rollen vertauscht. Ich rede und handle und der Andere hört zu (beobachtet) und bewertet meine Aktivität durch sein Erleben. Auch hier geht es im günstigen Fall um eine Konvergenz. Doch das Erleben wird durch die Theorie angenähert, aber nie gemeinsam, außer in der wahren Liebe.

Dass die beiden „Perspektiven“ nicht direkt vereinbar sind, dass also eine Fremdbeobachtung niemals das eigene Erleben erfassen kann, ist durch folgenden Bericht einer mir bekannten Person einsichtig, bei dem beide Perspektiven fast identisch wurden, also die Schwelle erreicht wurde. Sie ging an einer Fensterscheibe vorbei und sah dort eine Person (Außenperspektive). Plötzlich erschrak sie, da sie bemerkte, dass die Person sie selbst war. Die Innenperspektive, wie ich mich fühle und was ich bin, wurde durch die unvermittelte Außenperspektive der Beobachtung ohne dass ich mich darauf „einstellen“ konnte, identifiziert und ergab den Schrecken: „das kann ich doch nicht gewesen sein“. Man kann sich nicht wirklich selbst beobachten. Beobachtung ist immer etwas Fremdes. Beobachtet man sich sozusagen „selbst“ im Spiegel oder in sonst einem Medium, so bleibt es etwas Äußeres, der Körper oder der soziale Körper, aber nicht das Selbst. Descartes hatte mit seiner Unterscheidung der „res“ cogitans und der res extensa durchaus recht und in dem Bewusstsein, dass das Cogitare im weiten Sinne des Erlebens etwas anderes ist als das Äußere. Dass er in der Zirbeldrüse die Verbindung suchte, zeigt noch seine traditionelle Verbindung zur res extensa. So baute er ja auch seine Mathematik auf. Beim Überschreiten der Schwelle schlägt das Eine in das Andere um. Es ist so ähnlich, aber nur so ähnlich wie die Beziehung von Größerem zu Kleinerem. Wenn $3 > 2$, so ist es zwar die gleiche Beziehung wie $2 < 3$, aber mit dem wichtigen Standpunktwechsel, der aber keine Schwelle, keinen Übergang besitzt.

Interessant ist in diesem Zusammenhang die Kleinsche Fläche, bei der es einen stetigen Übergang von außen nach innen und umgekehrt gibt so ähnlich wie beim menschlichen Körper.

Dass die Unvermitteltheit ein Ergebnis der Entwicklung ist, sieht man bei der Begriffsbildung. So werden aufgrund einer verschränkten Genese aus erlebten Situationen Situationsschemata aufgebaut, die anfänglich nicht getrennt sind. Die Folge der Situationsschemata s_1, s_2, \dots, s_n lässt sich ungefähr darstellen durch eine Folge von Situationen $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n$, wobei der Zusammenhang ist: $s_1 = \sigma_1, s_2 = \sigma_1 \cap \sigma_2, \dots, s_n = \sigma_1 \cap \sigma_2 \cap \dots \cap \sigma_n$. Je weiter die Folge (s_v) voranschreitet, desto mehr wird der Erlebnisinhalt verdünnt, bis schließlich der Begriff s_n sich von der Situation (fast) trennt in Verstand und Gefühl, in Beobachtung „das ist ein Blume“ und in das Erleben einer schönen

Situation, die wir als „Blumenerlebnis“ bezeichnen und noch bestenfalls das Erlebnis evozieren kann. Will man die Schwelle hin und her überschreiten, so bedarf es einer Anamnese, d.h. einer Zurückführung in frühen Zustände, wie bestimmte Künstler verfahren. Es stellt sich dann die Frage, ob das ein allgemeines Phänomen ist und sich in allen behandelten Strukturen 1. bis 6. durchführen lässt.

7. Damit verwandt ist die Frage, ob **Denken und Sein** verschieden sind und die beiden Seiten einer Medaille bilden oder ob sie gar identisch sind, wie bspw. Parmenides behauptet:

"τὸ γὰρ αὐτὸ νοεῖν ἐστὶν τε καὶ εἶναι." Fragment B3

νοεῖν heißt allerdings nicht nur Denken, sondern allgemeiner aktives Vernehmen, etwa im Sinn des Cartesianischen Cogito. Da bei ihm Nichtsein nicht ist, und wenn Denken und Sein verschieden wären, müsste es eine Trennung geben, die es im Sein nach ihm nicht gibt. Oder anders argumentiert, wenn Denken/Vernehmen nicht Sein wäre, gäbe es ein Nichtsein, was aber unvernünftig und unsagbar ist. Das ist sicherlich anfänglich so, und darum geht es m.E. auch Parmenides. Um sich in unserer dualen Welt verständlich zu machen, verwendet er ja laufend das Nichtsein.

Ein Photon kann ja auch nur aus der Welt der Photonen heraustreten, wenn sich eine (ungefähre) Grenze, spricht ein Teilchen, gebildet hat.

M.E. ist die Grundlage des Denkens die Erinnerung oder wenn man will, die Er-Innerung. Sie ist es die erst Schematisierung erlaubt in der die aktuelle Situation mit den erinnerten überlagert wird und so die Schematisierung weiter treibt. Damit berührt man wieder den Anfang, das garbha-griha, das Jenseits, an das man sich im Diesseits stets erinnern muss.

Eine richtige Ontologie muss unsere Elemente Subjekt-Objekt, Element-Menge, etc aus einer gemeinsamen undifferenzierten Situation her erzeugen können. Ich habe das im Artikel „Dynamische Topologie“ zur_s skizzieren versucht.

8. Bei **Schwarzen Löchern** gibt es eine schwache Analogie zu dem bisher Erörterten.

Der Schwarzschildradius r_s ist der Radius eines kugelförmigen Objekts, das zum schwarzen Loch kollabiert, falls es auf seinen Schwarzschildradius schrumpft. Die Fluchtgeschwindigkeit ist innerhalb dieses Radius so groß wie die Lichtgeschwindigkeit, so dass nicht einmal mehr Licht

daraus entkommt. Es gilt $r_s = 2 \frac{GM}{c^2}$, G ist die Gravitationskonstante und M die Masse des Objekts.

Bei nicht rotierenden schwarzen Löchern ist dieser Radius identisch mit dem Ereignishorizont, der zu untersuchenden Schwelle.

Ein externer Beobachter würde eine extrem verzerrte Raumzeit feststellen. Würde bei einem supermassiven schwarzen Loch ein hypothetisch Reisender die Schwelle radial überschreiten, was er noch ohne durch die Gezeitenkräfte zerrissen zu werden könnte, so würde er zum Zentrum des Lochs (der Singularität, weil dort die Krümmung der Raumzeit „unendlich“ ist) unweigerlich gezogen, was seinen Raum sozusagen eindimensional machen würde. Sein Raum würde „zeitartig“ werden. Er hat keine Bewegungsfreiheit mehr, so wie man die Zeit als deterministischen Zeitfluss betrachtet (m.E. fälschlicherweise). Zeitartig sind in der Relativitätstheorie die Weltlinien, in der ein Ereignis ein anderes kausal beeinflussen kann.

Lichtartig sind die Weltlinien des Lichts. Zwei Ereignisse sind raumartig (im Diagramm der Ursprung und das Ereignis des schwarzen Punktes⁵), wenn sie nur durch eine Weltlinie verbunden werden können, auf der die Geschwindigkeit der Fortbewegung zumindest teilweise größer als die Lichtgeschwindigkeit ist. Somit haben diese Ereignisse keinen Ursache-Wirkungs-Zusammenhang.

Die Zeitachse t ist in jedem Inertialsystem innerhalb des **Lichtkegels**, also können dort zwei Ereignisse kausal verbunden sein. Jenseits des Ereignishorizontes wird die Zeitachse aber raumartig, d.h. zwei dortige Ereignisse sind nicht mehr kausal abhängig. Dafür, dass der Reisende zum Zentrum gezogen wird, gibt es keinen Grund aufgrund eines anderen Ereignisses, sondern nur die dortige Raumzeit selbst. Das heißt aber nicht, dass die Zeit nun dreidimensional würde, sie bleibt eindimensional. Der Reisende wird nur früher oder später zerrissen durch die Gezeitenkräfte, da diese dort zwischen zwei naheliegenden Orten enorm verschieden werden. Der Eintritt in ein schwarzes Loch ist also wohl kein erhellendes Erlebnis. Interessant wäre der Bericht des Reisenden über sein Nahtoderlebnis. Leider kann er die Information uns nicht mitteilen.

Um etwas mehr Physik hineinzubringen, hier ist die Schwarzschildmetrik in Polarkoordinaten:

$$d\tau^2 = \left(1 - \frac{2MG}{c^2 r}\right) dt^2 - \left(\frac{1}{1 - \frac{2MG}{c^2 r}}\right) \frac{1}{c^2} dr^2 - \frac{1}{c^2} r^2 d\Omega^2$$

wob

oder wenn man den Schwarzschildradius $r_s = 2 \frac{GM}{c^2}$ verwendet:

$$d\tau^2 = \left(1 - \frac{r_s}{r}\right) dt^2 - \left(\frac{1}{1 - \frac{r_s}{r}}\right) \frac{1}{c^2} dr^2 - \frac{1}{c^2} r^2 d\Omega^2$$

τ ist die Eigenzeit. M die Masse des schwarzen Lochs, G die Gravitationskonstante, c die Lichtgeschwindigkeit, r der Schwarzschildradius, t die Zeitvariable und der letzte Term $d\Omega^2 = d\theta^2 + \cos^2(\theta) d\varphi^2$, da hier die Polarkoordinaten verwendet wurden, wobei das Quadrat des Linienelements ds auf einer Kugeloberfläche in Polarkoordinaten $ds^2 = dr^2 + r^2(d\theta^2 + \cos^2(\theta) d\varphi^2)$ ist.

5 Diese Ereignisse sind in *allen* Inertialsystemen raumartig, wie man dem Diagramm entnehmen kann.

Beim Übertritt der Schwelle, von $r > r_s$ nach $r < r_s$, (r_s ist ja der Radius der Kugel) ändert der Term $\left(1 - \frac{r_s}{r}\right)$ sein Vorzeichen von + nach -, und damit auch $\left(1 - \frac{r_s}{r}\right) dt^2$. Das Gleiche gilt für den Term $\left(\frac{1}{1 - \frac{2MG}{c^2 r}}\right) \frac{1}{c^2} dr^2$ bzw. $\left(\frac{1}{1 - \frac{r_s}{r}}\right) \frac{1}{c^2} dr^2$. Für festes r spielt für die Betrachtung von $r^2 d\Omega^2$ keine Rolle, da

dann nur ein anderer Platz auf der symmetrischen r -Kugel eingenommen wird. Der Vorzeichenwechsel ist der Grund dafür, dass die Zeitkoordinate raumartig wird und die Raumkoordinate zeitartig.

Susskind sagt sogar, dass diese Effekte nur ein Artefakt der Koordinatenwahl sind und physikalisch sich nicht viel ändert, außer dem tragischen Ende des Reisenden, der sein Leben im schwarzen Loch verliert.

Die schwarzen Löcher sind also wenig geeignet um die Veränderungen an der Schwelle zu illustrieren.

9. Was außer der meditativen Erfahrung und des Traum-Wach-Wechsels paradigmatischen Status haben könnte, ist die **Geburt**. Wie man unter 1. und 2. gesehen hat, spielt die Geburt auch in den Religionen und der Philosophie eine zentrale Rolle. Diesmal ist es der Austritt aus einem geheiligten Bezirk in die profane Welt. Beim Tod ist es sozusagen invers. Von einem Kind, das geboren wird, sagen wir, es erblickt das Licht der Welt. Als Goethe starb, sah er „mehr Licht“. Das berichten viele NTEs. Eine fast symmetrische Relation. Welche philosophischen Implikationen sind mit der Geburt, dem Eintritt in eine neue Welt und dem Austritt aus einer sehr bedeutenden „alten“, verknüpft? Das Lehrgedicht von Parmenides kann man als Umkehr der neuen Welt in die alte interpretieren. Die diesseitige Welt ist die Welt der Dualität, von Sein und Nichtsein und ihren Folgerungen. Die jenseitige, zu der die Göttin Einlass gewährt, also die vorgeburtliche Welt ist die Welt der wie auch immer gearteten Einheit, in der „Seiendes an Seiendes stößt“ und kein Nichtsein Platz hat. Die Geburt ist der erlebte Beginn der Zeit⁶, die Veränderung, die einen immens ambivalenten Charakter hat. Sie ist einerseits die Sehnsucht nach dem verlorenen Paradies und andererseits die Befreiung. Beide Momente greifen ineinander und machen dadurch die Entwicklung schwierig. Gleichzeitig erzeugt diese Veränderung die komplizierte Beziehung von Anwesenheit und Abwesenheit oder wie Parmenides es ausdrückt zwischen Sein und Nichtsein. Die Enge des Geburtskanals ist das Grundmuster der Angst, sowie der Flowzustand und das Verbundenheitsgefühl in und mit der Natur seinen diesseitigen Ursprung in der jenseitigen alten Welt hat. Es ist kein Wunder, dass sich Epochen der Aufklärung und Emanzipation mit denjenigen der Empfindsamkeit und Romantik abwechseln, da ihre Synthese aufgrund der anfänglichen Unvereinbarkeit sehr problematisch ist. Der Zyklus von Abwesenheit und Anwesenheit erzeugt in der Perspektive des prospektiven Einheitsstrebens, in Platons Philosophie der leitenden Idee des Guten (der Vernunft), die Bildung des Verstandes, der Logik und der Gestalten. Die in den Abwesenheitssituationen ersehnten Anwesenheiten werden in der Erinnerung komprimiert und bilden die ersten Schemata, die als logische Erwartungen die Zukunft erzeugen. Der Grenzwert

⁶ Man denke an die Theorie des Urknalls, die von dem Theologen und Astrophysiker Lemaître entworfen wurde und der (der Urknall) auch als Beginn der kosmischen Zeit verstanden wird.

dieser Schematafolge ist das Bild, die Gestalt, der (zeitartige) Begriff und in der Religion die messianische Erwartung. Später die Theorie und das Gesetz, sowohl der Wissenschaft als auch der Gesellschaft/Ethik/Religion. Wenn dieser Zyklus aus der retrospektiven Perspektive erfasst wird, so ist nicht der Begriff in seiner allgemeinen Form das Resultat, sondern die Liebe in allen ihren Formen, von der Sexualität hin zu der allumfassenden Liebe. Diese entgegengesetzten Richtungen machen wie gesagt eine verschränkte Entwicklung dieser essentiellen Pole so schwierig. Interessant sind in diesem Zusammenhang die verschränkten Folgen, die in verschiedenen Gebieten schon erfolgreich sind. So in der Ästhetik die Fibonacci-Folge mit dem Grenzwert des goldenen Schnitts oder in der Physik die verschränkte Schwerpunktsfolge mit dem Grenzwert des Hebelgesetzes. Für eine gesunde Entwicklung ist m.E. ebenfalls eine noch nicht gefundene verschränkte Folge der beiden Perspektiven entscheidend mit dem Resultat einer liebenden Wissenschaft und einer gestaltvollen Liebe. Vielleicht könnte da die Relativitätstheorie mit ihren verschiedenen Bezugssystemen und ihren Invarianten ein Ideengeber werden.

Ein ähnliches Problem ist m.E. der Tod, also die Schwelle vom Diesseits zum Jenseits. Auch hier gibt es entgegengesetzte Perspektiven, die unvermittelt sind. Da ist einerseits die Angst vor dem Tod und der Wille nach einem unendlichen körperlichen Leben und andererseits bei NTEs oft der anfängliche Wunsch nicht zurückzukehren in die materielle Form. Dort Materie, hier „Geist“. Auch hier kommt es darauf an, eine Synthese zu finden, die vielleicht in Richtung von unter 4. behandeltem Gesichtspunkt gehen könnte. Da ist aber noch viel sinnvolle Arbeit notwendig.

10. Das sogenannte Jenseits, d.h. die entmaterialisierte⁷ Welt, ist zumeist unzugänglich. In der griechischen Mythologie wird die Schwelle durch die Styx, den Fluss des Vergessens (und des Grauens) gebildet, über den der Fährmann Charon die sterbenden oder gestorbenen Menschen führt. Dann jedoch gibt es noch das Tor zum Jenseits (Hades, dem Unsichtbaren), der von dem Höllenhund Kerberos bewacht wird und den Übertritt ins Diesseits unmöglich machen soll. Ganz ähnlich gibt es ja auch die vielen grauenvollen Wächterfiguren vorallem im asiatischen Bereich, die das Eintreten Fremder in die innere Stätte (das Haus) abweisen sollen.

Nur einem war es gelungen, die Schwelle zum Hades zu überschreiten: Orpheus. Aus tiefer Liebe zur gestorbenen Eurydike sehnte er sich danach, sie zurück in die diesseitige Welt zu holen. Sein betörenden Gesang stimmte selbst den Kerberos und den Gott Hades um und gewährte ihm den Zutritt in die jenseitige Welt. Es gab zur „Befreiung“ von Eurydike aber eine Bedingung: der Eurydike aus dem Hades in die Oberwelt voranzugehen und sich nicht umzudrehen, bevor die beiden wieder diesseits der Schwelle waren. Was bedeutet diese Verbot?

Hermes, Eurydike und Orpheus (Relief in der Villa Albani, Rom)

(aus Wikipedia)

Zunächst muss man vielleicht an das *Verbot* der Engel denken, nach Sodom *zurückzublicken*, das Gott beschlossen hatte zu zerstören. Ertragen die Menschen nicht, das Schreckliche zu sehen⁸? In Dantes „Göttlicher Komödie“ ist die Unterwelt schrecklich und eine Strafe schlimmer als die

⁷ Was zumindest unseren Begriff von Materie betrifft.

⁸ Vgl. auch in Rilkes erste Duineser Elegie: „Denn das Schöne ist nichts als des Schrecklichen Anfang, den wir noch grade ertragen, und wir bewundern es so, weil es gelassen verschmäht, uns zu zerstören. Ein jeder Engel ist schrecklich.“

andere. Ist dieses Jenseits ein Straflager für die Sterblichen? Achill bereute seine Wahl des ewigen Ruhms (gegenüber einem langen ruhmlosen Leben), den er mit dem frühen Tod bezahlen musste, als Odysseus dem Rat Kirkes folgend durch ein Todesopfer dem „Schatten“ Achills in der Unterwelt begegnete. Das Opfer brachte Odysseus, da nur der Seher Teiresias in der Unterwelt wusste, wie er heim nach Ithaka kommen konnte.

Die Unterwelt hat also zumindest vier Charakteristika: das körperlose Dasein (Schatten), das Schreckliche, das übermenschliche Wissen, das Verbot des Einblicks und Eintritts der Sterblichen vor ihrem Tod. Soweit wenigstens der griechische Mythos.

Und was ist der nichtmythischen Erfahrung zugänglich? Nicht jeder hat Einsicht in das Jenseitige. Es bedarf einer gewissen Übung und Disposition, sowie einer Reife. Ich erinnere an die Göttin im Lehrgedicht des Parmenides'. Auch in der Meditation gelingt es nicht immer, diese Schwelle zu überschreiten. Aber auf der Schwelle ist die Wahrscheinlichkeit am größten. Unter 5. berichtete ich über das Erlebnis eines Freundes, wie er einen „Schatten“ sah, der auf ihn zukam und mitten durch ihn ging, was ein unerhörtes energetisches Kribbeln in ihm erzeugte. Ich selbst sah in tieferer Meditation plötzlich ein mir unbekanntes chinesisches Gesicht sehr deutlich vor meinen Augen. Das Sichtbarwerden von für uns normalerweise nicht Sichtbaren. Es gibt viele auch spontane Erlebnisse aus meinem Umkreis, die von solchen „normalen“ relativ kurzen Erscheinungen⁹ erzählen.

Ich sehe das *Verbot* als Schutz für uns, falls wir von solchen Ereignissen überfordert wären. Wir nehmen ja auch nicht alles wahr, was in unsere Sinne dringt. Auch das ist ein Schutz vor Überflutung unbearbeitbarer Eindrücke. Menschen, die dieses Schutzes weitgehend entbehren, zeigen oft Krankheitssymptome. Das Sicherheitsbedürfnis ist sehr mächtig. Es gibt viele Menschen, die Angst vor Philosophie haben, die vieles hinterfragen und umstürzen können. So war Kleist¹⁰ keineswegs angetan von der Philosophie Kants, des Alleszertrümmerers. Selbst als mein Vater (der naturwissenschaftlich interessiert und Jurist war) erfuhr, dass ich Philosophie und Mathematik zu studieren gedachte, wurde er unruhig: „Du wirst doch nicht bezweifeln, das grün grün ist.“ Darauf erwiderte ich: „Normalerweise nicht, aber wenn es notwendig wird, dann schon“. Oder betrachtet man die logischen Empiristen (Schlick, Carnap, Waismann, Ayer etc.) die i.A. selbst Ethik als unwissenschaftlich betrachteten, weil ihr enger Wahrheitsbegriff nur verifizierbare Tatsachen akzeptierte (ohne freilich zu wissen, was Tatsachen sind und wie die Verifikation denn aussehen sollte), so bemerkt man schnell ihre große Unsicherheit. Selbst Wittgenstein, der Ethik vehement verteidigte (nicht als Wissenschaft, aber als höher als sie stehend), wusste nicht so recht, was Begriffe sind und wie sie entstehen und welche Rolle dabei das Sicherheitsbedürfnis spielt. Jeder Spießherd wird sich äußerst dagegen wehren, wenn seine wenigen Begriffe hinterfragt werden, und das nicht ohne Recht. Denn welche Energie bedurfte es und welche Nöte haben zu ihnen geführt!

Über die *Entmaterialisierung* im Tod braucht es keine großen Erläuterungen. Jeder sieht ja wie leblos der Körper eines Toten aussieht und zerfällt, auch wenn er Kontakt zu diesem Toten hat. Dass dieser „Schatten“ jedoch Bewusstsein hat, dafür gibt es viele Belege und Erfahrungen. Das materialisierte Leben ist bei Weitem einfacher und auch sehr wertvoll. Ich versuche öfters im Traum oder Halbschlaf mathematische Probleme des Abends weiter zu denken, was jedoch äußerst

9 Meine kleine Nichte sah voller Freude ihre verstorbene Mutter ihr ein Bonbon anbieten. Als sie uns in das Zimmer führte, stellte sie traurig fest, dass ihre Mutter verschwunden war. Meine Tante öffnete ihre Tür als es klingelte und ihre Mutter trat ein. Beide wohnten in verschiedenen Stadtteilen Hamburgs. Freudig über den Besuch lud sie sie ein und wollte ihr Kaffee zubereiten. Als sie aus der Küche zurückkam, war ihre Mutter nicht mehr aufzufinden. Tags darauf erfuhr sie, dass ihre Mutter bereits gestorben war.

10 Aus einem Brief Kleists an seine Verlobte schreibt er: „Ach, Wilhelmine, wenn die Spitze dieses Gedankens [dass es keine wahre Wahrheit gibt] Dein Herz nicht trifft, so lächle nicht über einen andern, der sich tief in seinem heiligsten Innern davon verwundet fühlt. Mein einziges, mein höchstes Ziel ist gesunken, und ich habe nun keines mehr.“

schwierig ist. Der Traum ist anders aufgebaut und ihm fehlt die Festigkeit der Logik. Dafür hat er andere große Vorteile.

Warum der *Schrecken*? Alles stark Ungewohnte lässt erschrecken. Es ist aber auch anziehend. Die Schaulustigen bei einem „fürchterlichen“ Unfall, die Faszination und Angst bei starken Gewittern und anderer Naturgewalten sprechen für sich. Viele Göttergestalten haben hierin ihren Ursprung. Selbst in der Wissenschaft gibt es diese Schrecken. Planck konnte lange Zeit nicht verdauen, was er zwecks einer konsistenten Strahlungsformel eingeführt hatte: die Quantifizierung der Energieübertragung. Und selbst Einstein, der die Lichtquanten dann angstlos einführte (zur Erklärung des photoelektrischen Effekts), konnte die Unsicherheit, die die Einführung der grundsätzlichen Wahrscheinlichkeit in die Quantenphysik nicht ertragen. Und die Verschränkung von Quantenobjekten schockiert das gewöhnliche Verständnis unserer Wirklichkeit noch heute. Gewohnheit verscheucht die Angst. Jeder Angst versuchen wir bspw. durch Erweiterung unseres Begriffsapparats (oder auch durch Märchen) zu begegnen, in dem es dann wieder heimlich wird.

Und was hat es mit dem *übermenschlichen (paranormalen) Wissen* auf sich?

Das normale Wissen beruht auf Wahrnehmungen unserer Sinne, deren Charakteristikum ihre Beschränktheit ist. Wir sehen nur das, wohin wir schauen und spüren nur das, was wir berühren usw.. Die weitere Zukunft ist nicht in unserem Horizont. Und der Raum endet spätestens mit unserem Horizont. Unsere Liebe für Aussichtspunkte und Berggipfel dürfte mit der erweiterten Sicht zusammenhängen. Unsere empirische Wissenschaft fordert die Aufstellung von Prognosen. Man stelle sich vor, dass am Quai ein übergroßes Schiff liegt, dessen Anfang und Ende man nicht sehen kann; nur einen Ausschnitt nehmen wir wahr. Wenn wir den Quai entlang laufen, dann nehmen wir allmählich seine Größe wahr, ermessen wir den Raum. Fährt dagegen das Schiff an uns vorbei, kommt also dieses und jenes Detail in unseren (passiven) Blick, so erfahren wir die Zeit. Sehen wir aber von der Vogelperspektive das ganze Schiff fahren, so nehmen wir keine direkte Zeit und keinen Raum wahr, sondern nur Bewegung.

Ich nehme an, dass es in der körperlosen Welt zwar Veränderung und Bewegung gibt, aber keine Zeit und keinen Raum wie wir sie erfassen in ihrer Begrenztheit.

Als ich eines Abends bereits länger meditierte, hatte ich das Gefühl, meinen Körper zu verlassen und schreckte zurück und befand mich wieder wie gewöhnlich in ihm. Diese unbestimmte Grenzenlosigkeit ist nicht von dieser Welt. Überall haben wir Begrenzungen und wo wir sie nicht haben „definieren“ wir, schaffen sie selbst mental.

In Italien gab es einst ein starkes Gewitter, zwei Menschen wurden vom Blitz getroffen und wurden in verschiedene Krankenhäuser eingeliefert, die ihr Leben retten konnten. Als Familienmitglieder den einen Patienten besuchten, erkannte er sie nicht und redete wirres Zeug von einer anderen Familie. Ähnliches wurde von dem anderen Patienten in dem anderen Krankenhaus berichtet. Daraufhin besuchte die Familie den fremden Patienten dort auf, der sie froh als seine Familie empfing. Die Patienten hatten einen Persönlichkeitsaustausch. Offensichtlich suchten sich die beiden Personen, als sie vom Blitz getroffen wurden, voller Panik den nächstbesten „freien“ Körper, den sie in Besitz nahmen. Man kann das glauben oder nicht, aber ich kann es aus meiner persönlichen Schreck-Erfahrungen gut nachvollziehen.